

Perspektif Hukum Positif dan Hukum Adat Terhadap Pernikahan Beda Agama (Studi Kasus di Desa Cepu Kab. Blora Jawa Tengah)

Keluarga dan masyarakat di Desa Cepu yang terlibat kasus pernikahan beda agama. Di desa Cepu sendiri, sebagian besar penduduknya adalah orang Islam. Namun, karena kemudahan mobilisasi saat ini menyebabkan banyaknya penduduk yang berpindah-pindah tempat baik untuk merantau keluar kota atau pindah ke desa tersebut, sehingga menimbulkan keragaman penduduk. Di Desa Cepu, terkenal akan masyarakatnya yang ramah dan selalu peduli terhadap permasalahan warganya. Adanya permasalahan seperti pernikahan beda agama yang mengakibatkan salah satu pasangan keluar dari agama Islam turut disorot dan ditentang sebagian besar penduduk di sana yang mayoritas beragama muslim. Ada yang menganggap bahwa hal tersebut adalah musyrik dan kurang setuju dengan konversi agama tersebut. Ada juga kasus pernikahan beda agama yang bertahan sampai saat ini dan keduanya tidak ada yang memutuskan untuk pindah agama

Keluarga Mariyati sepasang suami-istri berbeda agama yang melakukan pernikahan yang bertahan hingga saat ini dan tidak ada yang pindah agama. Menurut mereka, pindah agama adalah hal yang tidak dapat dipaksakan. Mereka tidak terlalu mempermasalahkan perbedaan yang ada di antara mereka dan memilih untuk menjalin komitmen untuk membina hubungan rumah tangga dengan tetap menghormati agama dan kepercayaannya masing-masing. Meskipun terjadi konflik antar dua keluarga, namun karena rasa toleransi dan seiring berjalannya waktu, mereka menerima berbagai perbedaan yang ada. Namun, permasalahan tidak terjadi saat proses pernikahan saja, namun juga terjadi sesudahnya, saat mereka memiliki keturunan. Kedua yaitu keluarga Ian Sepasang suami-istri yang sebelumnya berbeda agama, namun istri memilih untuk pindah agama dari Islam menjadi nonmuslim mengikuti agama suaminya. Namun, dari keterangan sang istri, pindah agama tersebut tanpa paksaan dan dilakukan atas kemauannya sendiri. Sebagian besar keluarga mereka, terutama keluarga dari pihak sang istri sangat menolak adanya pernikahan ini karena mengakibatkan sang istri tersebut murtad (keluar dari agama Islam). Dalam kasus ini, toleransi beragama pada keluarga belum terlaksana secara maksimal.

Melihat adanya permasalahan pernikahan beda agama yang ada di Desa Cepu, untuk menghadapi kasus pernikahan beda agama yang serupa, penting untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong individu untuk melakukan pernikahan beda agama, mengetahui dampak dan tantangan yang dihadapi individu itu sendiri, keluarga, maupun masyarakat sekitar sehingga bisa menemukan solusi untuk meningkatkan toleransi dan keharmonisan dalam keluarga dan masyarakat.

Perspektif Hukum Positif dan Hukum Kebudayaan

Kurangnya pemahaman agama dan pemahaman mengenai dampak dan tantangan yang dihadapi akibat pernikahan beda agama menyebabkan individu mudah tergoda dan tetap melakukan pernikahan beda agama meskipun sudah ada aturan yang melarangnya. Selain itu, sosial budaya dan lingkungan juga turut mempengaruhi banyaknya kasus pernikahan beda agama. Faktor lain yaitu adanya daya tarik fisik, adanya perasaan cinta dan kasih sayang yang begitu besar, kebebasan memilih pendamping, dan beberapa diantaranya karena hamil di luar nikah.

Kurangnya pemahaman agama merupakan salah satu penyebab terjadinya pernikahan beda agama. Pemahaman agama datang pertama kali dari lingkungan terdekat kita, yaitu keluarga. Pemahaman agama pada keluarga juga mempengaruhi keputusan dalam menyikapi kasus pernikahan beda agama. Oleh karena itu, pemahaman agama yang baik dari pihak keluarga penting untuk mencegah terjadinya pernikahan beda agama. Hal ini karena fungsi religius keluarga adalah sebagai wadah untuk penumbuhan nilai-nilai keagamaan dengan cara memberikan bimbingan, pemahaman agama, dan praktiknya dalam kehidupan. Jika pemahaman agama dari keluarga baik, maka akan menghasilkan keputusan yang baik pula.

Dari perspektif hukum positif di Indonesia, perkawinan beda agama pada dasarnya tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu." Hal ini berarti bahwa keabsahan perkawinan diserahkan kepada hukum agama masing-masing pasangan. Lebih lanjut, ada satu larangan yang tercantum dalam Pasal 8 huruf (f) UU Perkawinan yaitu: "*Perkawinan dilarang apabila antara dua orang mempunyai hubungan*

yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku.” Dengan kata lain, ada kekosongan hukum mengenai perkawinan beda agama. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Landasan yuridis perkawinan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Namun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut belum mengatur secara jelas dan konkrit mengenai perkawinan beda agama, dalam artian tidak ada frasa yang eksplisit mengatur, mengesahkan, maupun melarang perkawinan beda agama. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut sistem norma penunjuk (*verwijzing*) pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Perkawinan sebagai salah satu perbuatan hukum tentunya juga akan menimbulkan akibat hukum yang kompleks, sehingga terkait sah tidaknya perbuatan hukum itu harus diperhatikan dengan cermat. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan syarat sahnya perkawinan, yaitu: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (1) ini dapat disimpulkan secara *a contrario* bahwa perkawinan yang diselenggarakan tidak sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan calon pengantin, maka dapat dikatakan perkawinan tersebut tidak sah. Indonesia mengakui enam agama, memiliki pengaturannya masing-masing dan cenderung tegas melarang praktik perkawinan beda agama

Dengan demikian dampak pernikahan beda agama adalah tidak dapat dicatatkan oleh Negara. Sebab jika diajukan ke pengadilan, hakim tidak dapat mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan tersebut. Namun, dalam praktiknya, perkawinan beda agama sering kali menghadapi kendala administratif. Mahkamah Agung RI melalui Yurisprudensi Nomor 1400 K/Pdt/1986 memberikan solusi bagi pasangan beda agama untuk dapat mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil. Keputusan ini membuka peluang bagi pasangan beda agama untuk melegalkan perkawinan mereka secara hukum negara, meskipun tidak serta-merta menyelesaikan persoalan keabsahan perwinan menurut hukum agama.

Dari sudut pandang hukum adat, perkawinan beda agama memiliki variasi penerimaan yang berbeda-beda tergantung pada masyarakat adat masing-masing daerah. Beberapa masyarakat adat mungkin lebih fleksibel dalam menerima perkawinan beda agama, sementara yang lain mungkin lebih ketat. Dalam kasus Desa Cepu, terlihat adanya fleksibilitas dalam masyarakat untuk menerima perkawinan beda agama, meskipun tetap ada resistensi dari sebagian masyarakat.

Masyarakat Desa Cepu menunjukkan fleksibilitas dalam adat istiadat mereka dengan memungkinkan terjadinya pernikahan beda agama, meskipun hal tersebut tidak umum terjadi. Meskipun ada penolakan dari sebagian masyarakat, tetap ada pengakuan terhadap pilihan individu dalam menentukan pasangan hidup dan agama yang dianut. Masyarakat Desa Cepu menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan sosial yang terjadi akibat mobilisasi penduduk dan keragaman yang muncul. Dalam kasus keluarga Mariyati, terlihat bahwa masyarakat dan keluarga lebih memprioritaskan keharmonisan rumah tangga daripada memaksakan keseragaman agama. Kasus pernikahan beda agama ini juga menunjukkan adanya tantangan dalam hukum adat yang perlu disesuaikan dengan realitas sosial yang ada.

Secara umum, hukum adat di Indonesia cenderung menekankan pada harmonisasi dan keseimbangan dalam masyarakat. Prinsip ini tercermin dalam konsep "kekeluargaan" yang sering kali menjadi landasan dalam penyelesaian konflik, termasuk dalam kasus perkawinan beda agama. Meskipun tidak ada pasal spesifik dalam hukum adat yang mengatur tentang perkawinan beda agama, pendekatan yang diambil biasanya lebih menekankan pada musyawarah dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.

Dengan demikian, dari perspektif hukum positif dan hukum adat, perkawinan beda agama berada dalam area abu-abu. Sementara hukum positif tidak secara tegas melarang atau memperbolehkan, hukum adat cenderung lebih fleksibel tergantung pada nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat setempat. Kasus di Desa Cepu menunjukkan bahwa masyarakat mampu beradaptasi dan mencari jalan tengah dalam menghadapi realitas perkawinan beda agama, meskipun tetap ada tantangan dan perdebatan yang harus dihadapi.

Solusi

Berdasarkan pemaparan hukum positif dan hukum adat yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut adalah beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan untuk menangani kasus perkawinan beda agama:

Reformasi Hukum

Salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan adalah melakukan reformasi hukum perkawinan di Indonesia. Pemerintah dan legislator dapat mempertimbangkan untuk membuat aturan yang lebih jelas dan eksplisit mengenai perkawinan beda agama. Hal ini dapat dilakukan dengan merevisi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mengakomodasi realitas sosial yang ada, termasuk perkawinan beda agama. Aturan baru ini harus mempertimbangkan aspek hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan pluralisme yang ada di Indonesia.

Penguatan Peran Kantor Catatan Sipil

Mengingat Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 yang memberi peluang pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil, peran lembaga ini dapat diperkuat. Kantor Catatan Sipil dapat diberi wewenang lebih luas untuk mencatatkan dan mengesahkan perkawinan beda agama, tanpa harus mengubah agama salah satu pihak. Hal ini akan memberikan kepastian hukum bagi pasangan beda agama dan anak-anak mereka.

Pendekatan Kultural dan Adat

Mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel seperti yang ditunjukkan oleh beberapa masyarakat adat, termasuk di Desa Cepu. Pemerintah dan tokoh masyarakat dapat mendorong dialog antar-agama dan antar-budaya untuk menciptakan pemahaman dan toleransi yang lebih baik terhadap perkawinan beda agama. Pendekatan ini dapat melibatkan tokoh adat, pemuka agama, dan pemerintah setempat untuk mencari solusi yang dapat diterima semua pihak.

Jadi menurut Saya, Dalam pernikahan beda agama di Indonesia, baik hukum adat maupun hukum positif memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun, jika

harus memilih, hukum adat cenderung lebih fleksibel dan akomodatif terhadap realitas sosial yang ada. Hukum adat, seperti yang dipraktikkan di beberapa daerah seperti Desa Cepu, menunjukkan toleransi dan adaptabilitas yang lebih besar dalam menghadapi pernikahan beda agama. Pendekatan ini lebih mencerminkan keragaman dan pluralisme Indonesia, serta lebih menghormati hak individu untuk memilih pasangan hidupnya. Sementara itu, hukum positif, meskipun memberikan kepastian hukum, cenderung kaku dan kurang mengakomodasi kompleksitas pernikahan beda agama. Oleh karena itu, dalam kasus ini, pendekatan hukum adat mungkin lebih sesuai untuk diterapkan, dengan catatan bahwa perlu ada upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai positif dari hukum adat ke dalam sistem hukum nasional untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih inklusif dan adil.

Daftar Pustaka

- Candra, G., Gautomo, K. I., & Pangestu, M. D. A. (2022). Hukum Waris Pada Perkawinan Beda Agama Menurut Pluralisme Hukum Waris di Indonesia. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(2), 71-83.
- Sekarbuana, M. W., Widiawati, I. A. P., & Arthanaya, I. W. (2021). Perkawinan beda agama dalam perspektif hak asasi manusia di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 16-21.
- Syamsulbahri, A., & Adama, M. H. (2020). Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 2(1), 75-85.
- Lestari, N. (2018). Problematika hukum perkawinan di indonesia. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 4(1), 43-52.
- Tanjung, I. U., & Tanjung, D. (2022). Undang-Undang perkawinan dan nikah beda agama hukum Islam dan hukum positif. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(4), 6792-6801.
- Lupitasari, E. (2024). Religious Tolerance in Families Facing Cases of Interfaith Marriage (Case Study in Cepu Village): Toleransi Beragama pada Keluarga Menghadapi Kasus Pernikahan Beda Agama (Studi Kasus di Desa Cepu). *Al-Maktabah: Jurnal Studi Islam Interdisiplin*, 1(1), 57-77.
- Rufaida, R., Mufidah, M., & Zuhriyah, E. (2022). Perkawinan Beda Agama Dalam Sistem Perundang-Undangan. *KABILAH: Journal of Social Community*, 7(1), 192-207.